

ARXEOLOGIYA SOHASIDA GENDER MUAMMOLARI: SOVET DAVRIDA O'ZBEKISTONDA AYOL ARXEOLOGLAR FAOLIYATI MISOLIDA

Mahliyo Turdixojayeva Muqimxo'ja qizi

Perfect-University Gumanitar fanlar kafedrası dotsent v.b. PhD

E-mail: turdixujayevamakhliyo@gmail.com

Tel: +998905630828

ORCID-ID:0009-0008-5599-9647

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18672701>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Sovet davrida O'zbekistonda arxeologiya fanida ayol olimlarning ishtiroki va faoliyati gender nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlatning ilm-fan va ta'lim sohasida ayollarga yaratgan imkoniyatlari, ularning arxeologiya sohasiga jalb etilishi, ilmiy maktablar shakllanishidagi roli hamda duch kelgan institutsional va ijtimoiy to'siqlari yoritiladi. Farg'ona vodiysida faoliyat yuritgan T.G. Oboldueva, V.A. Bulatova va N.G. Gorbunova kabi ayol arxeologlarning ilmiy merosi misolida gender masalalarining ilmiy tadqiqotlar samaradorligiga ta'siri ko'rsatib beriladi. Natijada arxeologiya fanida ayol kadrlar yetishmasligi muammosi tarixiy ildizlarga ega ekanligi va uni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Gender, ayol arxeologlar, Sovet davri, O'zbekiston arxeologiyasi, ilm-fan va ta'lim, ilmiy maktablar, Farg'ona vodiysi.

Аннотация

В статье с гендерных позиций анализируется участие и деятельность женщин-археологов в Узбекистане в советский период. Рассматриваются государственная политика в сфере науки и образования, механизмы привлечения женщин в археологию, их роль в формировании научных школ, а также социальные и институциональные барьеры, с которыми они сталкивались. На примере научного наследия Т.Г. Оболдуевой, В.А. Булатовой и Н.Г. Горбуновой показано влияние гендерных факторов на развитие археологических исследований в Ферганской долине. Делается вывод о том, что проблема нехватки женщин-специалистов в археологии имеет исторические корни и требует системного подхода к её решению.

Ключевые слова: Гендер, женщины-археологи, советский период, археология Узбекистана, наука и образование, научные школы, Ферганская долина.

Abstract

This article examines the participation and activities of women archaeologists in Uzbekistan during the Soviet period from a gender perspective. It analyzes state policies in science and education, the mechanisms of integrating women into archaeology, their role in the formation of scholarly schools, and the social and institutional barriers they faced. Using the scientific legacy of T.G. Oboldueva, V.A. Bulatova, and N.G. Gorbunova in the Fergana Valley as case studies, the paper demonstrates how gender issues influenced the development of archaeological research. The study concludes that the shortage of women specialists in archaeology has deep historical roots and requires a systematic approach to overcome.

Keywords: Gender, women archaeologists, Soviet period, archaeology of Uzbekistan, science and education, scholarly schools, Fergana Valley.

Bugungi kunda ilm-fan, xususan arxeologiya sohasida ayol mutaxassislar yetishmasligi muammosi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Arxeologiya jismoniy mehnat, uzoq ekspeditsiyalar va murakkab dala sharoitlarini talab qiladigan soha bo'lgani sababli, bu yo'nalishda ayol kadrlar soni har doim ham yetarli bo'lmagan. Shu bois XX asrda Sovet davrida ayollarni ilm-fanga, jumladan arxeologiyaga jalb etish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlangan. Farg'ona vodiysi tarixidagi haqiqatlarni ochib berishda olimlar bilan bir qatorda olimalar ham tinimsiz mehnat qilganlar. Shunday serg'ayrat tadqiqotchilardan biri Tatyana Grigorevna Oboldueva 1908-yil 22-yanvarda Rossiyaning Tyumen shahrida vrach oilasida tug'ilgan. Talabalik yillarida O'rta Osiyo tarixi muzeyining arxeologiya bo'limida ishlashni boshlagan, 1930-yildan boshlab Farg'ona arxeologik ekspeditsiyalarida ishtirok etgan. Aynan vodiy qadimgi tarixini o'rganuvchi birinchi maxsus 1933 va 1934-yillardagi ilmiy ekspeditsiyada ishtirok etishi Oboldueva uchun ulkan yutuq edi. U ushbu ekspeditsiyada nafaqat arxeolog, fotograf, kartograf vazifasini ham bajargan [1.B 73]. T.G. Oboldueva asosan Farg'ona vodiysining shimoli-sharqiy va janubi-g'arbiy hududlaridagi arxeologik ekspeditsiyalarda ishlagan.

1939-yilda Katta Farg'ona kanali qurilishi bo'yicha arxeologik ekspeditsiyaning birinchi otryadiga rahbarlik qilgan. T.G. Obolduevaning bronza davri, keyinchalik Chust deb ataladigan Farg'ona dehqonlar madaniyatini kashf etishda katta mehnati bor. Shuningdek, u Eylaton madaniyatini ham bir qancha o'rgangan. U o'zbek tilini yaxshi bilganligi uchun qazilma ishlari jarayonida yaqin atrofdagi qishloq odamlari bilan juda yaxshi muloqot qilardi. Ular ham Tatyana Grigoryevnani "Tanya opa" deb chaqirishar edi [1.B 78]. Arxeolog Gorbunovaga yozgan maktubida Farg'onani o'rganganidan baxtli ekanligi, bu yerdagi faoliyati qadrli ekanligini ta'kidlagan. Uning mavjudligi barcha ekspeditsiyalarda o'ziga xos muhit yaratdi, u yerda taslim bo'lmaslik va qiyinchiliklardan nolishning iloji yo'q edi, chunki u yoshi eng kattasi edi. ("Men o'zimni dinovavr kabi his qilaman", dedi u N.G. Gorbunovaga yozgan maktubida) [2.C 253]. Olimaning 17 ta aynan o'zi yozgan ilmiy ishlarida Farg'onaning arxeologik qiyofasi aks etganligini ko'rishimiz mumkin. Tatyana Grigorevnaning vodiy tarixi va arxeologiyasiga bag'ishlagan ilmiy ishlaridan bir qatori halicha tarixshunoslikda eng ko'p foydalaniladigan ishlar qatorida turadi. Masalan, Shimoliy Farg'ona kanalidagi arxeologik kuzatuvlar, Katta Farg'ona kanali qurilishidagi arxeologik ekspeditsiyaning birinchi otryadi ishlari to'g'risida hisobot, Farg'ona viloyatining janubi-sharqidagi manzilgoh qazilmalari, Farg'ona ekspeditsiyasi va boshqalar. T.G. Obolduevaning faoliyati Sovet davrida arxeologiya sohasida ayol mutaxassislar yetishib chiqishida muhim o'rin tutdi. U nafaqat ilmiy natijalari bilan, balki o'zining qat'iyati va fidoyiligi bilan keyingi avlod ayol tadqiqotchilar uchun ibrat bo'ldi. Biroq shunga qaramay, o'sha davrda ham ayol arxeologlar soni cheklangan bo'lib, bu muammo bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

Farg'ona vodiysi tarixini mukammal tadqiq etgan va bir qator yangiliklarni fanga ma'lum qilgan ayol arxeologlardan yana biri Vera Andreevna Bulatovadir. Moskva shahrida tavallud topgan Bulatova mashhur arxeolog M.E. Massonning dastlabki shogirdlaridan biri bo'lgan. Vera Andreevnaning ilmiy tadqiqotlaridagi boshqalardan farqli jihati, u obyektlarni arxeologik jihatdan o'rganishda etnografik materiallar bilan hamohang ravishda tadqiqot olib borgan. Uning aynan manashu ish uslubi tadqiqotlarini har doim kompleks tarzda olib borishiga sabab bo'lgan. U irodali, o'ziga nisbatan qattiqqo'l, talabchan, tartibli va mehnatkashligi bilan ko'pchilikning xurmatini qozongan edi. Bulatova o'zining arxeologiya sohasidagi to'laqonli

faoliyatini 1957 yilda O'zbekiston FA Tarix va arxeologiya institutiga katta ilmiy xodim bo'lib ishga kirganda boshladi. U Yahyo G'ulomov boshchiligidagi arxeologik ekspeditsiyalarda doimiy a'zo edi. Aynan mana shu yillarda u Farg'ona vodiysidagi o'rta asrlarga oid ko'plab shaxristonlarda tadqiqotlar olib bordi. Ayniqsa, Farg'ona viloyatining Quva shahristonida olib borgan tadqiqotlari uni dunyoga mashhur qildi[3.C 7-11].

Bulatova Quva materiallari asosida "Quvadagi Buddha ibodatxonasi" (1961), "Quvadagi X-XI asr qabristoni" (1963) va "Quvadagi VII asr uy-joy kompleksi"(1966) nomli bir necha maqolalarni e'lon qilgan edi. Bulatovanning Quva shaxristonida olib borgan izlanishlari nafaqat Farg'ona vodiysi, balki butun Markaziy Osiyoning VII-VIII asrlardagi shaharsozlik madaniyatini namoyon qilib berdi. Uning izlanishlari tufayli Farg'ona xalqlarining islomgacha bo'lgan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, diniy-estetik dunyoqarashlari va ularning turmush tarzi to'g'risida tasavvur hosil qilish imkoniyati tug'ildi. Keyingi davr tarixchilari Markaziy Osiyoning, xususan Farg'onaning islomgacha bo'lgan davri haqida tadqiqot olib borganda, V.A.Bulatovanning izlanishlariga murojaat qilmasdan o'tolmaydi[4.C 2-4]. Vera Andreyevna Bulatova (Levina) salkam bir asr umr ko'rib, 2014 yil 11 dekabrda Toshkent shahrida olamdan o'tdi[1.B 115]. Undan Markaziy Osiyo tarixiga oid o'nlab kitoblar, ilmiy maqolalar, olamshumul ixtirolar qoldi. Xususan, Farg'ona arxeologiyasiga va tarixiga oid ma'lumotlar bizga meros bo'lib qoldi.

Ziyolilar oilasi vakili, dastlabki tadqiqotlarini qabr va qo'rg'onlar bilan boshlagan yana bir yirik farg'onashunos arxeolog Natalya Grigorovna Gorbunova 1927 yil 2 mart kuni Leningradda tavallud topgan. Talabalik yillaridanoq mashhur yirik A.Bernsham rahbarligidagi Pomir-Oloy, Tyan-Shan va Pomir-Farg'ona ekspeditsiyalarida ishtirok etgan Gorbunova 1951 yili Farg'onaga keladi va viloyat o'lkashunoslik muzeyida, ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida ish boshlaydi. Uning bir yaxshi odati bor ediki, manzilgohda tadqiqot boshlansa, shu hududni kompleks tarzda, to'laligicha o'rgangan [1.B 155]. Gorbunovanning noyob iste'dodlaridan biri shunda ediki, u muzey ishi bilan dala tadqiqotlarini uyg'unlashtira olgan olim edi. Uning fanga kiritgan yangiliklaridan biri Farg'onadagi qadimgi temir davri madaniyatini ikki davrga, ya'ni Eylaton-Oqtom(m.a. VI-mil. II asrlar) va Qo'g'ay-Qorabuloq(mil. II-VII asrlar) davrlariga bo'lib o'rganish lozimligini haqidagi qarashlari edi[5.C 184-187]. Farg'ona tarixi tadqiqotlarini umumlashgan natijalarini N.Gorbunovanning 1986 yilda Londonda chop etilgan "Qadimgi Farg'ona madaniyati" nomli kitobida ko'rishimiz mumkin. Olima tadqiqotlarida ko'chmanchi xalqlarning etnografik materiallarini har bir geografik hududning arxeologik materiallari bilan taqqoslab chiqilishi yutuqli taraflaridan hisoblanadi. Umumiy miqdorda oladigan bo'lsak Gorbunova 130 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi va ularning aksariyati nashr etilgan. Haligacha olimaning ilmiy merosi ko'plan bugungi kun tadqiqotchilari uchun muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, nafaqat bugungi kunda qolaversa yaqin o'tmishda ham ayollar barcha yo'nalishda ayniqsa ilm sohasida yetarli darajada yutuqlarga erishib kelmoqda. Yuqorida ismlari zikr etilgan ayol arxeologlar qiyinchiliklarga duch kelsada tinimsiz mehnatlari va harakatlari bilan tarixda qoldilar. Olimlar bilan bir qatorda olimalar tarixi va ularning ilmiy tadqiqotlari natijalari haqida ilmiy izlanishlar olib borish va bu orqali ularning yutuqlaridan foydalangan holda bugungi kun uchun ham ayol arxeolog farg'onashunlarni yetishtirish jamiyatimiz oldida turgan muhim masalalardan biri ekanligi namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda arxeologiya sohasida ayol kadrlar yetishmasligi nafaqat O'zbekistonda, balki ko'plab

mamlakatlarda kuzatilayotgan dolzarb muammolardan biridir. Ushbu holatning asosiy sabablari qatoriga arxeologiya kasbining jismoniy mehnat talab qilishi, uzoq muddatli dala ekspeditsiyalari, ijtimoiy stereotiplar hamda ayollarning ilmiy faoliyat bilan oilaviy majburiyatlarni uyg'unlashtirishdagi qiyinchiliklari kiradi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalarida arxeologiya yo'nalishida tahsil olayotgan qizlar uchun maxsus rag'batlantiruvchi dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Jumladan, grantlar, stipendiyalar, ilmiy ekspeditsiyalarda ishtirok etish uchun alohida kvotalar ajratilishi ayol talabalarni sohaga jalb etishda muhim omil bo'la oladi. *Ikkinchidan*, tajribali ayol arxeologlar ishtirokida "ustoz-shogird" an'analarini rivojlantirish, ilmiy maktablarni davom ettirish orqali yosh mutaxassislarni ilmga yo'naltirish zarur. Oboldueva, Bulatova va Gorbunova singari olimlarning ilmiy merosi bugungi avlod ayol tadqiqotchilar uchun ibrat va metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. *Uchinchidan*, arxeologiya sohasida ayollar uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ekspeditsiyalar jarayonida xavfsizlik, tibbiy ta'minot va ijtimoiy kafolatlarni kuchaytirish muhimdir. Bu omillar ayollarning dala tadqiqotlarida faol ishtirok etishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy xulosa sifatida aytish mumkinki, arxeologiyada ayol kadrlar yetishmasligi muammosi tizimli yondashuvni talab etadi. Ta'lim, ilmiy muhit va jamiyatdagi qarashlar uyg'un holda o'zgarmasa, bu sohada barqaror gender muvozanatiga erishish qiyin bo'ladi. Shu sababli ayol arxeologlarni tayyorlash, qo'llab-quvvatlash va ularning ilmiy faoliyatini kengaytirish bo'yicha kompleks strategiya ishlab chiqish bugungi kunning muhim ilmiy va ijtimoiy vazifalaridan biridir. Bugungi kunda arxeologiya fanida ayol kadrlar yetishmasligi masalasi hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda. Ilmiy meros qoldirgan ayol arxeologlar tajribasini o'rganish, ularning ilmiy maktabini davom ettirish va yosh qizlarni arxeologiya sohasiga jalb etish muhim vazifalardan biridir. Bu nafaqat tarixiy merosni chuqurroq o'rganishga, balki ilm-fanda gender muvozanatini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Sovet davrida ilm-fanda gender masalasiga nisbatan ma'lum darajada e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, arxeologiya kabi og'ir va murakkab yo'nalishlarda ayol kadrlar soni baribir yetarli bo'lmadi. Rasmiy jihatdan ayollar uchun "imkoniyatlar teng" deb e'lon qilingan bo'lsa-da, amalda ularning ilmiy lavozimlarda ko'tarilishi, ekspeditsiyalarga rahbarlik qilishi yoki yirik loyihalarni boshqarishi doim ham oson kechmagan. Shunga qaramay, Oboldueva, Bulatova va Gorbunova kabi olimalar bu to'siqlarga qaramasdan, o'z mehnatlari bilan ilm-fanda munosib o'rin egalladilar.

References:

1. Хошимов Б. Фарғонашунос археологлар - Фарғона: 2020. 356 b
2. Горбунова Н.Г., Брыкина Г.Л., Заднепровский Ю.А. Памяти Татьяны Григорьевны Оболдуевой (1908-1995) // РА. 1996, Вып.1 – С. 252 с
3. Филанович М.И. Вера Андреевна Булатова // Археологические исследования в Узбекистане 2004-2005 годы. Выпуск 5. – Ташкент: «Фан», 2006. – С. 284-285
4. Арапов А. Алексей. Булатова (Левина) Вера Андреевна. Письма о Ташкенте (12 декабря 2014). Дата обращения: 8 июня 2019.
5. Козенкова В. И. Памяти Натальи Григорьевны Горбуновой (1927-2000) // Российская археология, – Москва: Наука, 2001. – № 3. – С. 194 с.